

Vínculo universidad – entidades laborales en la formación del profesional: una experiencia desde la especialidad Pedagogía-Psicología en condiciones de pandemia.

Autores:

Melva Luisa Rivero Rivero, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Jorge García Ruiz, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Yurisander Matos Olazábal, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Autor para la correspondencia. Melva Luisa Rivero Rivero, telef. 32212602, melva.rivero@reduc.edu.cu

Simposio: Desarrollo personal y ciudadano en época de pandemia

Resumen

El vínculo universidad – entidades laborales en la formación del profesional contribuye a la formación de un egresado capaz de responder y resolver los problemas esenciales de su profesión. Sin embargo, en las investigaciones realizadas a la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Pedagogía-Psicología, se constató que las entidades laborales no siempre tienen en cuenta las oportunidades y potencialidades que ofrece la universidad y estas tampoco valoran en su justa medida todo lo que le brindan las entidades laborales para el proceso formativo. El objetivo de la presente ponencia es socializar los resultados de una indagación teórica realizada en torno al vínculo entre la universidad y las entidades laborales en el proceso de formación del profesional de dicha carrera. Se describen los resultados alcanzados en el estudio teórico, así como en la práctica, en las condiciones actuales, a partir del registro de experiencias. Entre los principales resultados se apreció un impacto en el estudiante a partir de su vínculo con las entidades laborales para responder a las necesidades de la localidad y vincularse a la solución de los problemas mediante la investigación científica.

Palabras clave: universidad; entidades laborales; formación del profesional; Pedagogía-Psicología.